

Análisis correlacional entre estrés laboral y el rendimiento académico en Docentes de Instituciones de Educación Superior

Juan Carlos Navarrete Narvaez⁴⁸, Valentín Inocente Jiménez Jarquín⁴⁹, Omar García Jiménez⁵⁰

Resumen

En este trabajo se analizó la correlación de los posibles factores que provocan el Estrés laboral en docentes de Instituciones de Educación Superior cuyo propósito fue determinar posibles causas de salud y bajo rendimiento académico. Para realizar este análisis se propone la aplicación del método de estadística multivariada; Análisis de Componentes Principales ACP, basado en las correlaciones de variables explicativas del fenómeno a estudiar, en este caso el estrés laboral, con el propósito de cuantificar variables cualitativas. En este avance de la investigación, se diseñó y aplicó un instrumento a una muestra de 50 docentes de cinco IES ubicadas en el Oriente del Estado de México. Formando cuatro componentes principales, denominados PC_i , con variables explicativas significativamente correlacionadas de manera positiva, de la siguiente forma: PC_1 : La carga mental de trabajo, los tiempos de descanso y la jornada de trabajo excesiva, PC_2 : El control sobre la tarea y conflicto y ambigüedad del Rol, PC_3 : Las relaciones interpersonales y el clima organizacional y PC_4 : Promoción y desarrollo profesional.

Palabras clave: *Docentes, Estrés, Rendimiento, Correlacional.*

Abstract

In this work, the correlation of the possible factors that cause work stress in teachers of Higher Education Institutions was analyzed, whose purpose was to determine possible causes of health and poor academic performance. To carry out this analysis, the application of the multivariate statistics method is proposed; ACP Principal Component Analysis, based on the correlations of explanatory variables of the phenomenon to be studied, in this case work stress, in order to quantify qualitative variables. In this research advance, an instrument was designed and applied to a sample of 50 teachers from five HEIs located in the eastern part of the State of Mexico. Forming four main components, called PC_i , with explanatory variables significantly correlated in a positive way, as follows: PC_1 : Mental workload, rest times and excessive working hours, PC_2 : Control over the task and conflict and ambiguity of the Role, PC_3 : Interpersonal relationships and organizational climate and PC_4 : Promotion and professional development.

Key words: *Teachers, Stress, Performance, Correlational.*

Introducción

Se considera que el estrés laboral afecta negativamente la salud psicológica y física de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan (Iván Zúñiga, n.d.). Un trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar menos motivado, ser menos

⁴⁸ Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. psicologo.navarrete@gmail.com

⁴⁹ Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. valentinjimenezjarquin@hotmail.com

⁵⁰ Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. ogarciaj1501@alumno.ipn.mx

productivo y tener menos seguridad laboral; además la entidad para la que trabaja suele tener peores perspectivas de éxito en un mercado competitivo.

El estrés puede estar ocasionado por problemas domésticos o laborales. Por lo general, los empleadores no pueden proteger a sus empleados contra el estrés originado fuera del trabajo, pero sí pueden protegerlos contra el estrés derivado de su actividad laboral. El estrés laboral puede suponer un auténtico problema para la entidad y para sus trabajadores. Una buena gestión y una organización adecuada del trabajo son la mejor forma de prevenir el estrés. OMS (2004). México se encuentra en la séptima posición mundial en la tabla de estrés laboral, según un estudio de Grant Thornton (2011).

Crisis económica, jornadas extenuantes, sobrecarga de labores y rotación de personal son algunos de los factores que provocan ansiedad en los trabajadores y episodios de estrés, México se encuentra en la séptima posición mundial en la tabla de estrés laboral, según un estudio de la firma Grant Thornton International Business Report realizado durante el 2011 a 6,000 empresas.

El estrés era considerado una de las enfermedades profesionales que afectaba particularmente a ejecutivos o a quienes se enfrentaban a la toma de decisiones: hoy se ha extendido sin importar el rango o la edad, dijo Javier Vega Rugerio, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Moreno (2017).

En esta investigación se pretende determinar las posibles causas de estrés laboral en trabajadores académicos pertenecientes al Instituciones de Educación Superior tomando como muestra a cinco Tecnológicos de estudios Superiores ubicados en el Oriente del Estado de México. La labor académica podría implicar factores negativos que contribuyen a la presencia de estrés laboral.

Fundamentación teórica

En 1956, el médico canadiense Hans Selye inicio la investigación del estrés con la publicación de *The stress of life* (El estrés de la vida), un libro de referencia que desvelaba sus décadas de estudio de los efectos del estrés continuado en el cuerpo. Selye creía que el exceso de estrés provoca enfermedades y que los seres humanos cuentan con una fisiología sensible que responde acelerándose frente a las circunstancias estresantes. Años después aparece en la literatura científica a mediados de los años setenta para dar una explicación al proceso de deterioro en los ciudadanos y atención a los usuarios de las organizaciones de

servicios (organizaciones de voluntariado, sanitarias, de servicios sociales, educativos, etc.). El primer autor en delimitarlo como un problema de salud vinculado al ejercicio de la actividad laboral fue Freudenberguer (1874), quien la describe como una experiencia de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad laboral que surge en los profesionales que trabajan en contacto directo con personas en la prestación de servicios como consecuencia del ejercicio diario del trabajo.

El concepto de estrés es utilizado en el lenguaje cotidiano, igual que otros términos relacionados, como miedo, ansiedad, angustia, fatiga o depresión, pero es difícil, incluso para los científicos e investigadores, delimitar claramente de qué estamos hablando y cuál es el significado, el alcance y las consecuencias de estos conceptos. Así, los términos de estrés, ansiedad y miedo se entremezclan en el lenguaje cotidiano e incluso en el lenguaje científico, de forma que su definición es difícil. Son conceptos polisémicos, que describen situaciones y estados psicológicos y psicobiológicos, diferentes pero relacionados entre sí. En forma simplista, el estrés es a veces definido como una condición meramente muscular: "es una rigidez o endurecimiento de los músculos y del tejido conjuntivo que excede del tono necesario para su funcionamiento normal". Sin embargo, es mucho más que eso. El estrés es una respuesta importante, el Dr. en medicina Hans Selye pionero en las investigaciones sobre el estrés, lo define como "una respuesta corporal no específica ante cualquier demanda que se le haga al organismo (cuando la demanda externa excede los recursos disponibles)". Esta respuesta es parte normal de la preparación del organismo para el enfrentamiento o para la huida.

Desde el punto de vista de la psicología, el estrés ha sido entendido desde los tres enfoques siguientes (Cano, 2002):

- Como estímulo: El estrés es capaz de provocar una reacción o respuesta por parte del organismo.
- Como reacción o respuesta: El estrés se puede evidenciar en cambios conductuales, cambios fisiológicos y otras reacciones emocionales en el individuo.
- Como interacción: El estrés interactúa entre las características propias de cada estímulo exterior y los recursos disponibles del individuo para dar respuesta al estímulo.

En línea con la anterior definición, La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) postula que el estrés es "el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo

para la acción". Aunque el estrés si tenga un papel fundamental en el proceso salud-enfermedad, autores como Lazarus y Folkman (1986) afirman que no siempre constituye un proceso negativo en nuestras vidas, ya que dependerá de la valoración que cada sujeto hace del proceso y de su capacidad para controlar la situación y afrontar las consecuencias del estrés. El estrés es un proceso dinámico en el que intervienen variables tanto del entorno como individuales, y aparece cuando la persona evalúa una situación como amenaza. Todas estas formas de definir el estrés muestran la complejidad del fenómeno.

El estrés afecta órganos y funciones de todo el organismo. Los síntomas más comunes son:: depresión o ansiedad, dolores de cabeza, insomnio, indigestión, sarpullidos, disfunción sexual, nerviosismo, palpitaciones rápidas, diarrea o estreñimiento. Uno de los primeros síntomas en aparecer es el nerviosismo, un estado de excitación en el que el sistema nervioso responde de forma exagerada o desproporcionada a estímulos considerados normales.

Se han identificado tres etapas en la respuesta al estrés. En la primera etapa, alarma, el cuerpo reconoce el estrés y se prepara para la acción, ya sea de agresión o de fuga. Las glándulas endocrinas liberan hormonas que aumentan los latidos del corazón y el ritmo respiratorio, elevan el nivel de azúcar en la sangre, incrementan la transpiración, dilatan las pupilas y hacen más lenta la digestión. En la segunda etapa, resistencia, el cuerpo repara cualquier daño causado por la reacción de alarma. Sin embargo, si el estrés continúa, el cuerpo permanece alerta y no puede reparar los daños. Si continúa la resistencia se inicia la tercera etapa, agotamiento, cuya consecuencia puede ser una alteración producida por el estrés. La exposición prolongada al estrés agota las reservas de energía del cuerpo y puede llevar a situaciones extremas. Ciertos tipos de jaqueca y dolor de cara o espalda, el asma, úlcera péptica, hipertensión, asma y estrés premenstrual, son ejemplos de alteraciones relacionadas con el estrés. Además, el estrés emocional puede causar o empeorar muchos trastornos de la piel, desde picores, cosquilleo y dolor hasta los que producen sarpullido y granos.

El estrés en el entorno laboral es un problema creciente con un costo personal, social y económico notable. En toda situación de estrés en la empresa puede hablarse de la responsabilidad de los directivos y de la propia organización en la medida en la que ésta lo causa o lo facilita, o en la medida en la que no lo detecta a tiempo o no lo remedia. Pero

hay una responsabilidad ineludible también que reside en el propio empleado que es quien debe salir de esa situación, buscar asesoramiento, tomar decisiones difíciles y emprender cambios importantes en algunas parcelas de su vida, siendo a veces necesario incorporarse a un proceso terapéutico, no siempre fácil ni cómodo y a menudo prolongado. Todo ello requiere un esfuerzo y una perseverancia personal e intransferible. El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control. El estrés laboral, según Cano (2002) señala que "hablamos de estrés cuando se produce una discrepancia entre las demandas del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente". El estrés es una respuesta adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento nos ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. Nuestro cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, somos capaces de procesar más información sobre el problema y actuamos de forma rápida y decidida. El problema es que nuestro cuerpo tiene unos recursos limitados y aparece el agotamiento. Desde este punto de vista, puede considerarse al estrés laboral como el factor que desencadena o libera efectos tanto físicos (consecuencias físicas) como psicológicos (consecuencias psicosociales) en los individuos. Además produce cambios en: la percepción, las respuestas emocionales y afectivas, la apreciación primaria y secundaria, las respuestas de afrontamiento (Peiró, 1992).

Según Martínez Selva (2004) surge de un desajuste entre las capacidades del individuo y las exigencias de su trabajo, que puede ser crónico, cuando la persona no puede recuperarse completamente durante el período laboral, o agudo, tratándose entonces de situaciones de corta duración. Sin embargo, en ocasiones es difícil diferenciarlos, ya que sus efectos (psicofisiológicos y/o sociales) pueden ser igualmente duraderos (Peiró & Salvador, 1993).

Se han descrito dos modelos de estrés laboral que han dado origen a numerosas investigaciones. Se trata del modelo demanda-control, propuesto por Karasek y Theorell (1990, citado por Calnan, Wainwright & Almond, 2000) y del modelo esfuerzo y recompensa de Siegrist (Siegrist & Marmot, 2004).

El modelo demanda-control ha sido desarrollado para describir situaciones laborales con estresores crónicos y propone dos aspectos que generan estrés en el trabajo. Por un lado, las exigencias demandantes que se imponen al trabajador, tanto psicológicas como

físicas y, por el otro, el escaso control que el individuo puede ejercer sobre éstas, entendido como el grado de libertad que tenga un trabajador para tomar decisiones sobre su tarea y utilizar sus habilidades (Tsutsumi & Kawakami, 2004).

Posteriormente se incorporó un tercer componente, el apoyo social, que, según Calnan et al. (2000) brinda la protección necesaria contra el estrés resultante de un trabajo con demandas excesivas y escaso control. El modelo también predice que altas demandas asociadas a elevada autonomía configuran trabajos que aumentan la motivación y permiten el aprendizaje, generando efectos protectores sobre la salud ya que posibilitan a los individuos desarrollar un mayor rango de estrategias de afrontamiento, aumentando la satisfacción laboral. En general, el control provee la oportunidad de ajustarse a las demandas acorde a las necesidades y circunstancias.

El modelo de esfuerzo y recompensa, propuesto por Siegrist enfatiza la importancia que tiene el trabajo para ofrecer opciones que contribuyan a aumentar la autoeficacia en las personas a través de recompensas materiales, psicológicas y sociales.

El modelo postula que la falta de reciprocidad o percepción de injusticia entre la inversión que el trabajador considera haber realizado para la empresa donde trabaja y los beneficios que obtiene (dinero, aumento de su autoestima o desarrollo de su carrera), generan las consecuencias del estrés. Calnan et al. (2000) sugieren que este modelo está basado en la premisa que, si bien el estatus ocupacional provee una oportunidad de incrementar la imagen de uno mismo y la autoeficacia a través del desempeño efectivo del rol, los beneficios psicológicos asociados con el trabajo dependen de una relación recíproca en la cual la inversión del esfuerzo está relacionada con adecuadas recompensas. Este modelo goza de amplia aceptación entre los especialistas ya que coinciden en señalar que la combinación de factores situacionales o extrínsecos (que hacen al trabajo más demandante) e intrínsecos (como la motivación) provee un indicador más sensible del estrés que, por ejemplo, el modelo demanda-control que sólo considera características objetivas.

Según Slipack (1996, citado en Campos, 2006) existen dos tipos de estrés laboral. El episódico, es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés que no se posterga por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve desaparecen todos los síntomas que lo originaron; un ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta cuando un trabajador es despedido de su empleo. El estrés crónico es aquel que se presenta varias veces o

frecuentemente cuando un trabajador es sometido a un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el individuo no afronte esa exigencia de recursos el estrés no desaparecerá, se puede presentar cuando la persona se encuentra sometida a las siguientes situaciones: Ambiente laboral inadecuado, Sobrecarga de trabajo, Alteración de ritmos biológicos, Responsabilidades y decisiones muy importantes.

Descripción del método

Para recopilar los datos a analizar, se aplicó el Cuestionario Breve de Estrés Laboral (BJSQ, por sus siglas en inglés), diseñado y validado por el Ministerio de Salud y Bienestar Laboral de Japón, a una muestra de docentes de cinco institutos tecnológicos descentralizados ubicados en el Oriente del Estado de México.

Las variables explicativas de nuestra investigación serán los factores que podrían provocar estrés laboral en los docentes adscritos al Tecnológico Nacional de México. Se analizaron los siguientes factores incluidos en el instrumento utilizado:

- La carga mental de trabajo. Es el grado de movilización de energía y capacidad mental que el profesional pone en juego para desempeñar la tarea. Ejemplo: tener que preparar 25 sueros llenos de medicación en un horario reducido.

- El control sobre la tarea. Ocurre cuando no se controla la tarea, es decir, cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros conocimientos. Ejemplo: Han cambiado a un profesional de puesto de trabajo, y ha sido trasladado a un servicio de nefrología, cuando resulta que los cinco últimos años ha trabajado en la unidad de cardiología. No controla la tarea a realizar y no se atreve a tomar las iniciativas adecuadas por temor a la falta de conocimientos y atención que requieren este tipo de pacientes.

- Conflicto y ambigüedad del Rol. Ocurre cuando hay diferencias entre lo que espera el profesional y la realidad de lo que le exige la organización. Puede haber conflictos como por ejemplo recibir órdenes contradictorias de un responsable de área o cuando los deseos y metas no se corresponden con lo que realmente estamos haciendo. Cuando no se tiene claro lo que se tiene que hacer, los objetivos del trabajo y la responsabilidad inherente que conlleva nos pueden estresar de forma importante.

- Tiempos de descanso: Las jornadas de trabajo podrían tener tiempos de descanso muy cortos o nulos, que podrían incidir en el nivel de estrés laboral.

- Las relaciones interpersonales: Por ejemplo, sentirse observado-criticado por los compañeros, las dificultades de comunicación. Piénsese en un profesional desequilibrado emocionalmente que hace la vida imposible a todos sus compañeros. Es una fuente continua de estrés. Por el contrario, cuando existe buena comunicación interpersonal y cuando se percibe apoyo social y de la organización, se amortiguan los efectos negativos del estrés laboral sobre nuestra salud.

- La jornada de trabajo excesiva: Podría producir desgaste físico y mental e impide al profesional hacer frente a las situaciones estresantes. Por ejemplo, una jornada nocturna puede ser más larga que una de mañana o tarde y por tanto al final de la jornada, el profesional se encontrará más agotado y su capacidad física y mental puede verse disminuida.

- Promoción y desarrollo profesional. Si las aspiraciones profesionales no se corresponden con la realidad por falta de valoración de méritos, se puede generar una profunda frustración apareciendo el estrés.

- El clima laboral: Podría verse afectado por el estilo de gestión de los directivos y por lo tanto es uno de los ámbitos de actuación de la empresa que puede influir, hasta cierto punto, en la satisfacción laboral y en prevenir o aliviar el nivel de estrés de los trabajadores.

La hipótesis general de trabajo es que existe una fuerte correlación entre cada una de las variables explicativas del nivel de estrés laboral que presentan los docentes encuestados.

En este primer acercamiento de la investigación se tomó una muestra de 50 docentes pertenecientes a 5 institutos Tecnológicos Descentralizados ubicados en el Oriente del Estado de México. Para determinar el tamaño de la muestra, retomamos la recomendación de Bandalos y Boehm-Kaufman (2009), quienes demuestran, mediante un proceso de simulación que en cualquier proceso de análisis estadístico factorial, incluyendo el análisis de componentes principales, una muestra representativa debe incluir una cantidad de elementos mínima de 5 veces más que el número de variables a analizar.

Para realizar el análisis correlacional se propone la aplicación de Análisis de Componentes Principales ACP (Pearson, 1901; Hotteling, 1933). Este método consiste en encontrar nuevas variables y_i no correlacionadas denominadas componentes principales, mediante combinaciones lineales de las variables originales x_i . En nuestro caso, estas

variables representan los factores que inciden en el nivel de estrés laboral. Los componentes principales deben cumplir las siguientes condiciones.

- Las variables originales y los componentes principales deben ser no correlacionados, esto es: $cov(x_i, y_i) = 0$ para $i \neq j$
- Los componentes deben ordenarse de acuerdo a la magnitud de su varianza, primero el componente de mayor varianza, es decir: $var(y_1) \geq var(y_2) \geq \dots var(y_m)$

Los pasos para llevar a cabo el ACP son los siguientes:

1. En primer lugar, es necesario contar con una serie de datos acerca de los factores a estudiar, que corresponden a las observaciones de la muestra de 50 profesores encuestados. Esta serie de datos es considerada la matriz original. La tabla 1 muestra la estructura de la matriz de datos, donde $P = \{P_1, P_2, P_3 \dots P_i \dots P_n\}$ es el conjunto de profesores encuestados y $V = \{V_1, V_2, V_3 \dots V_i \dots V_m\}$ el conjunto de variables. El dato en la intersección x_{ij} representa la respuesta del profesor encuestado P_i en la variable V_j , donde $n = 210$ y $m = 21$

		PROFESORES ENCUESTADOS						
		P_1	P_2	P_3	...	P_i	...	P_n
Variables	V_1							
	V_2							
	V_3							
	...							
	V_j						x_{ij}	
	...							
	V_m							

Tabla 1: La estructura de la matriz de datos original.

Fuente: Elaboración propia

2. El segundo paso consiste en calcular los coeficientes de correlación de cada par de series de datos correspondientes a cada variable. Para calcular los coeficientes de correlación se utiliza la ecuación 1, posteriormente se construye la matriz de correlaciones A.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ con } a_{jk} = r(V_j, V_k) = \frac{\text{cov}(V_j, V_k)}{s(V_j) s(V_k)} \quad (1)$$

Donde

$r(V_j, V_k)$ es el coeficiente de correlación de la serie de datos correspondiente a la variable V_j y la serie de datos correspondiente a la variable V_k

$cov(V_j, V_k)$ es la covarianza de la serie de datos correspondiente a la variable V_j y la serie de datos correspondiente a la variable V_k

$s(V_j)$ es la desviación estándar de la serie de datos correspondiente a la variable V_j

$s(V_k)$ es la desviación estándar de la serie de datos correspondiente a la variable V_k

La covarianza de cada par de variables se calcula mediante la ecuación 2 y la desviación estándar de cada variable con la ecuación 3

$$cov(V_j, V_k) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)(x_{ik} - \bar{x}_k)}{n} \quad \text{para } n = 50 \quad (2)$$

$$s(V_j) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{n - 1}} \quad \text{para } n = 50 \quad (3)$$

Donde

x_{ij} es el dato del profesor encuestado P_i en la variable V_j

x_{ik} es el dato del profesor encuestado P_i en la variable V_k

\bar{x}_j es la media de la serie de datos correspondiente a la variable V_j

\bar{x}_k es la media de la serie de datos correspondiente a la variable V_k

3. Encontrar los valores propios y vectores propios de la matriz de correlaciones. Los valores propios son las varianzas de las nuevas variables, componentes principales, ordenados de manera descendente y los elementos de los vectores propios muestran el nivel de explicación de cada variable original a cada componente principal. Se elige el número deseado de componentes principales, tomando los de mayor varianza. Los valores propios se obtienen mediante la ecuación 4, de la siguiente manera:

Sea λI el conjunto de valores propios de la matriz de correlaciones A , si existe un vector propio $\varphi \neq 0$ tal que:

$$\begin{aligned} A\varphi &= \lambda I\varphi \\ A\varphi - \lambda I\varphi &= 0 \\ (A - \lambda I)\varphi &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Donde:

A es la matriz cuadrada de covarianzas de tamaño $n \times n$,

φ es un vector propio de A ,

λI es la diagonal de valores propios de A

Con la condición $\varphi \neq 0$.

Ya que $\varphi \neq 0$, para que se cumpla $(A - \lambda I)\varphi = 0$, $(A - \lambda I)$ debe ser igual a cero, entonces su determinante será igual a cero, esto es:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

En primer lugar, es necesario restar la diagonal λI a la matriz de correlaciones A .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ y } \lambda I = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

De donde

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda_n \end{bmatrix}$$

Posteriormente, encontrar el determinante $\det(A - \lambda I)$, el cual resultará en un polinomio de grado n , expresado en la ecuación 5. Finalmente, igualar el polinomio a cero y resolver con incógnitas λ_j ; las soluciones de la ecuación son los valores propios λ_j de la matriz A , la cual tendrá m valores propios, 21 en este caso.

$$\det(A - \lambda I) = a\lambda_1^m + b\lambda_2^{m-1} + c\lambda_3^{m-2} \dots + y\lambda_m + z = 0 \quad (5)$$

Posteriormente, conociendo los valores propios λI , los cuales representan una raíz de la ecuación 5; se resuelve el sistema $(A - \lambda I) \varphi = 0$, obtenido de la ecuación 4, para cada λ_j elegida, con incógnitas φ , cuyos elementos serán un vector propio de A . Se puede tomar el número de componentes principales elegido por el investigador, se recomienda tomar los componentes con varianza > 1 .

Resultados y discusión

Se analizó el nivel de correlación de 8 variables explicativas V_i del nivel de estrés laboral en una muestra de 50 docentes pertenecientes al Tecnológico Nacional de México

$$P = \{P_1, P_2, P_3 \dots P_{50}\}$$

Las variables incluidas en el modelo para el análisis son: V_1 La carga mental de trabajo, V_2 El control sobre la tarea, V_3 Conflicto y ambigüedad del Rol, V_4 Tiempos de descanso, V_5 Las relaciones interpersonales, V_6 La jornada de trabajo excesiva, V_7 Promoción y desarrollo profesional y V_8 El clima laboral.

Se obtuvieron datos de las respuestas obtenidas de cada reactivo perteneciente a cada variable en escala Likert de 1 a 5, donde 1 representa un nivel bajo de la condición y 5 el nivel más alto de presencia de la condición. Se calcularon los promedios de cada una de

las variables para cada profesor de la muestra. En la tabla 2 se muestra una sección de la matriz de datos originales que contiene los promedios de cada profesor en cada variable.

		VARIABLES EXPLICATIVAS							
		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
PROFESORES	P1	3.74	2.97	3.95	4.79	3.38	3.20	4.48	3.74
	P2	3.50	3.47	4.36	3.80	4.54	3.48	3.99	3.87
	P3	3.96	2.85	3.43	4.27	3.08	3.69	3.92	3.88
	P4	3.22	3.70	3.64	3.81	3.43	3.49	2.62	2.86
	P5	4.66	2.79	2.92	3.96	3.42	3.35	4.40	2.71
	P6	3.35	3.94	3.06	4.24	4.24	2.96	3.79	3.32
	P7	3.96	3.12	3.33	3.33	2.89	2.22	3.26	3.86
	P8	3.79	2.95	1.92	3.73	3.53	3.79	3.37	3.85
	P9	3.30	3.44	3.24	3.47	3.73	3.81	3.61	3.47
	P10	3.11	4.29	2.45	3.30	3.22	3.55	3.55	3.71
	...								
	P48	3.74	3.80	3.01	3.00	4.02	3.46	3.92	3.98
	P49	3.40	4.17	3.27	4.65	2.52	2.73	3.33	2.95
	P50	3.40	3.27	3.18	3.15	3.33	4.47	2.94	3.50

Tabla 2. Matriz de datos originales.

Fuente. Elaboración propia.

Posteriormente se calcularon los coeficientes de correlación de cada par de variables. En la tabla 3 se muestra la matriz de correlaciones A .

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
V1	1.00	0.03	0.04	0.91	0.05	0.88	-0.09	0.00
V2	0.03	1.00	0.89	0.08	0.07	0.03	0.04	0.09
V3	0.04	0.89	1.00	0.10	0.04	0.06	0.01	0.05
V4	0.91	0.08	0.10	1.00	-0.13	0.98	-0.45	-0.22
V5	0.05	0.07	0.04	-0.13	1.00	0.04	-0.01	0.99
V6	0.88	0.03	0.06	0.98	0.04	1.00	-0.55	-0.05
V7	-0.09	0.04	0.01	-0.45	-0.01	-0.55	1.00	0.09
V8	0.00	0.09	0.05	-0.22	0.99	-0.05	0.09	1.00

Tabla 3. Matriz de correlaciones

Elaboración propia

Se realizó el análisis de componentes principales en Minitab, en la tabla 4 se muestra el reporte obtenido del programa, el cual denomina las variables C1, C2...C8, equivalentes a $V_1, V_2, V_3 \dots V_8$.

Análisis de componente principal: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8

Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación.

Valor propio	3,0821	2,1335	1,8600	0,9243	0,0400	0,0018	0,0008	0,0002
Proporción	0,383	0,265	0,231	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000
Acumulada	0,383	0,648	0,879	0,994	0,999	0,999	0,999	1,000
Variable	PC1	PC2	PC3	PC4				
C1	0,500	-0,057	0,020	-0,002				
C2	0,062	0,501	-0,093	0,026				
C3	0,076	0,486	-0,036	0,054				
C4	0,567	-0,025	0,004	-0,087				
C5	-0,060	0,005	0,533	0,063				
C6	0,561	-0,031	0,017	-0,028				
C7	-0,097	0,048	-0,076	0,878				
C8	-0,010	0,003	0,474	0,040				

Tabla 4. Reporte del análisis de componentes principales en Minitab

Fuente: elaboración propia

Se puede observar que de las 8 variables analizadas se obtienen 4 componentes principales denominados PC_1, PC_2, PC_3, PC_4 , debido a que prácticamente el 100% de la varianza global se explica con estos cuatro componentes, de la siguiente manera:

- El componente principal PC_1 acumula el 38.3% de la varianza global, y como puede observarse, se integra por las variables V_1 : La carga mental de trabajo, el cual obtiene un valor propio de 0.50, es decir, esta variable explica al componente en 0.50, V_4 : Tiempos de descanso, con una ponderación de 0.567 y V_6 : La jornada de trabajo excesiva, con un valor propio de 0.561. Esto quiere decir que estas tres variables están fuertemente correlacionadas y pueden integrarse en un solo componente que podría representar una variable explicativa del nivel de estrés laboral en los docentes. Los coeficientes de correlación encontrados fueron los siguientes $r(V_1, V_4) = 0.91$, $r(V_1, V_6) = 0.88$ y $r(V_4, V_6) = 0.98$
- El componente principal PC_2 acumula el 26.5% de la varianza global, y se integra por las variables V_2 : El control sobre la tarea, con ponderación de 0.501 y V_3 : Conflicto y ambigüedad del Rol, con valor propio de 0.486. Es decir, estas dos variables presentan coeficientes de correlación positivos y significativos, pueden integrarse en un solo componente que podría representar la segunda variable explicativa del nivel de estrés laboral en los docentes. Se calculó el siguiente coeficiente de correlación para este par de variables $r(V_2, V_3) = 0.89$

- El tercer componente principal PC_3 acumula el 23.1% de la varianza global, y se integra por las variables V_5 : Las relaciones interpersonales, con ponderación de 0.533 y V_8 : El clima laboral, con ponderación de 0.474. Estas dos variables presentan un coeficiente de correlación significativo $r(V_5, V_8) = 0.99$ e integran la tercera variable explicativa del fenómeno.
- Finalmente, el último componente principal PC_4 , con el 11.4% de la varianza acumulada, se compone de una única variable V_7 : Promoción y desarrollo profesional, con ponderación de 0.878, la cual no presenta correlación significativa con ninguna de las otras variables y podría agregarse de manera individual al método de estudio del estrés laboral.

Trabajo a futuro

En avances futuros de la investigación se diseñará un instrumento alternativo simplificado para analizar el nivel de estrés laboral, tomando como base los resultados obtenidos en este avance y se aplicará a una muestra representativa de docentes del Tecnológico Nacional de México, con el propósito de diagnosticar la presencia de niveles altos de estrés en los docentes y determinar sus causas.

Conclusión

En este avance de la investigación se propone la aplicación del método multi factorial Análisis de Componentes Principales para estudiar el nivel de correlación de 8 variables explicativas del de estrés laboral en docentes pertenecientes al Tecnológico Nacional de México. Se tomó una muestra de 50 docentes pertenecientes a cinco institutos tecnológicos ubicados en el Oriente del Estado de México. Las variables analizadas son V_1 La carga mental de trabajo, V_2 El control sobre la tarea, V_3 Conflicto y ambigüedad del Rol, V_4 Tiempos de descanso, V_5 Las relaciones interpersonales, V_6 La jornada de trabajo excesiva, V_7 Promoción y desarrollo profesional y V_8 El clima laboral.

Se concluye que las variables V_1 , V_2 y V_3 están fuertemente correlacionadas y componen una variable explicativa del nivel de estrés laboral, la segunda variable explicativa se compone de las variables V_2 y V_3 , la tercera variable incluye V_5 y V_8 y las variables V_7 no presenta correlación significativa con las demás variables.

Es decir, el estrés laboral si influye de forma determinante en una baja en el rendimiento académico de los docentes de nivel superior.

Referencias

- Arias F, (2006), El proyecto de investigación, Introducción a la metodología científica, Caracas, Episteme.
- Arias Galicia F., González Zermeño M. E., (2009), Estrés, agotamiento profesional (burnout) y salud en profesores de acuerdo a su tipo de contrato. *Ciencia & Trabajo*.
- Barbosa Ramírez L. C., Muñoz Ortega M. L., Rueda Villamizar P. X., & Suarez Leiton K. G., (2009), Síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento en docentes universitarios. *Revista Iberoamericana de Psicología; Ciencia y Tecnología*. 2(1).
- Comín Anadón E., de la Fuente Albarrán I., García GalveA., (1999), El Estrés y el Riesgo para la Salud, MAZ Departamento de Prevención, España, n° 11.
- Gil-Monte P., (2004) El Síndrome de Quemarse por el Trabajo. (Burnout) Una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar. Pirámide
- Hotteling, H. (1933). Analysis of a Complex of Statistical Variables Into Principal Components. *Journal of Educational Psychology* , 498-520.
- LekaS., GriffithsA., CoxT., (2004), La Organización del trabajo y el estrés, Serie protección de los trabajadores, N° 3, Biblioteca de la OMS.
- Preso E., Salanova M., Schafeuli W., (2000), NTP 732: Síndrome de estar quemado por el trabajo (III): instrumento de medición, Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Raya A. F., Moriana j. A., Herruzo J., (2010) Relación del Síndrome de Burnout y el patrón de conducta tipo A en profesores. (Spanish), *Ansiedad y Estrés*, 16(1).
- Rodríguez Martin M., (1989), El estrés en el ámbito laboral (El estrés y sus causas), Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, Madrid, n° 13.
- Sánchez Chávez E., (2012), Síndrome de Burnout en Docentes de una Institución de Educación Media Superior, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,

Trabajos Presentados en el
XXV Congreso Internacional sobre
Innovaciones en Docencia e Investigación en
Ciencias Económico-Administrativas
*“Visión Académica 2030 en la Nueva
Normalidad”*

Congreso el Línea
28 a 30 de septiembre de 2022

Índice

Editorial	4
Autoestima percibida por estudiantes de la Licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa	5
Percepción de los estudiantes sobre el Modelo de Aula Invertida	16
Compromiso Organizacional del Personal Docente de una Institución de Educación Superior, durante el Año 2021	32
Uso de medios digitales, riesgos en adolescentes	47
Efectividad de la plataforma Moodle, perspectiva del docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua.....	66
Gestión del conocimiento y mejora continua de cursos en línea, mediante la integración de inteligencia artificial.....	82
Detección oportuna y atención de estudiantes en estado de vulnerabilidad ante el consumo de sustancias psicoactivas.	99
La socialización como elemento fundamental en la modalidad virtual	115
Burnout académico en estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua	130
Evaluación del desempeño docente y su motivación en tiempos de pandemia	143
Relación entre carrera universitaria y uso de redes sociales a partir de pandemia COVID-19 ...	156
Deserción de los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración, extensión Delicias, de la Universidad Autónoma de Chihuahua.	166
El impacto de la motivación en colaboradores de una Institución de Educación Superior	176
Impacto del Apoyo institucional e Intención emprendedora en el Perfil actitud para emprender	191
Experiencias académicas para la formación de los estudiantes en Administración Pública en tiempo de pandemia	205
Clases híbridas, deserción y reprobación e impacto en los resultados desde la perspectiva del alumno.....	221
La socialización en el aula, como aporte del modelo híbrido a la calidad educativa.....	237
Burnout académico, ansiedad y autoeficacia en estudiantes de ciencias económico-administrativas durante la contingencia por covid-19.....	248
Experimentaciones contribuyentes en una aula híbrida: retos hacia nuevos escenarios en la educación superior.....	261
Percepción del proceso de enseñanza aprendizaje virtual durante la pandemia por covid-19. Estudio de caso de estudiantes universitarios	274

El tiktok como herramienta didáctica en la enseñanza del derecho en licenciaturas del área económica-administrativa	288
La intención emprendedora de alumnos de contaduría acompañado de su formación integral...	300
Causas de rezago en la eficiencia terminal de una extensión universitaria.....	315
Deben integrarse al salario y registrarse en la nómina las propinas pagadas con tarjeta bancaria	328
Fortalecimiento de la Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.....	338
Pertinencia laboral de egresados de licenciatura en tecnologías de información. Caso Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua	350
Teletrabajo y el énfasis en la enseñanza virtual	366
Análisis correlacional entre estrés laboral y el rendimiento académico en Docentes de Instituciones de Educación Superior	379
Estudio exploratorio: percepción de estudiantes de Licenciatura en Administración sobre clases en línea durante COVID-19	394
Las competencias digitales docentes en Facultad de Contaduría Pública de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.....	402
Expectativas de los Alumnos sobre el Regreso a Clases Presenciales. Caso alumnos de la División de Ciencias Económico y Administrativas de la Universidad de Sonora”.....	414
El Modelo Híbrido como Medio de Transición a las Clases Presenciales. Caso Universidad de Sonora.....	422
La realidad inclusiva en la educación superior y los retos post pandemia.....	435
Ventajas y desventajas fiscales para los emprendedores	446
El Modelo de Administración del Cambio de Noel Tichy aplicado en la Administración Pública Federal. Análisis de un caso	463
Innovación tecnológica en la práctica docente en un modelo educativo a distancia	474

Editorial

En atención a que la emergencia de salud pública continuaba vigente por la pandemia mundial de COVID-19, el XXV Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e Investigación en Ciencias Económico Administrativas, por tercer año consecutivo, se realizó en modalidad virtual.

Del 28 al 30 de septiembre de 2022, la APCAM contó con el valioso apoyo del Instituto de Estudios Avanzados SYSCOM y la acertada coordinación logística de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, bajo el tema central Visión académica 2030 en la nueva normalidad.

El Consejo Directivo de la APCAM y el Comité Organizador acordaron que se realizaran dos talleres, uno sobre Redacción de artículos científicos para publicación en revistas arbitradas, coordinado por el Dr. José René Arroyo Ávila y otro denominado Citación y registro de artículos científicos en plataformas internacionales, coordinado por el Dr. Óscar Viramontes Olivas, uno cada día al iniciar las sesiones. En nuestra página web se encuentran las ligas correspondientes.

Después de editarlos para asegurar que los tres evaluadores no conocieran el nombre de los autores y que éstos no supieran quién dictaminó su escrito (por esto se denomina “doble ciego”), se aceptaron y presentaron 37 ponencias en las 13 salas virtuales distribuidas en las cuatro sesiones simultáneas programadas.

Como se ha procedido cada año, a partir de los estudios que recibieron al menos una mención de los evaluadores para ser considerados dentro de los mejores, mediante un procedimiento Delphi se seleccionaron los mejores diez trabajos presentados durante el congreso, mismos que se incluyen en el presente volumen 21 de la Revista Electrónica Arbitrada (diciembre 2022) que, gracias al respaldo de la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene usted a la vista. En dos de ellos los sujetos de la investigación son docentes y, en los ocho restantes, son alumnos. Se incluyen tres estudios preparados por académicos de la Universidad Autónoma de

Chihuahua, dos de la Universidad de Sonora y uno de cada una de las siguientes instituciones: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana y Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Chihuahua.

La investigación que promueve las innovaciones educativas en beneficio del desarrollo integral de nuestro alumnado en las condiciones de la nueva normalidad marca ya una pauta para las instituciones educativas mexicanas.

Salvador Ruiz de Chávez y María Eva Ruelas Rodríguez

Ciudad de México, octubre de 2022

Chihuahua, Chih. 18 de octubre de 2022

JUAN CARLOS NAVARRETE NARVÁEZ
VALENTÍN INOCENTE JIMÉNEZ JARQUÍN
OMAR GARCÍA JIMÉNEZ
Presente

Nos es muy grato informarles que su artículo denominado “**Análisis correlacional entre estrés laboral y el rendimiento académico en Docentes de Instituciones de Educación Superior**” ha sido evaluado por con el método doble ciego por el **Comité Académico de la Asociación de Profesores de Contaduría y Administración, A.C. (APCAM)**, quien recomienda aceptar su publicación como Capítulo del Libro “**Visión Académica 2030 en la Nueva Normalidad**”, considerando además que la obra presenta un aporte significativo al conocimiento de los ejes disciplinares que acogen la línea editorial de la propia Asociación.

Su publicación se realizará en el mes de septiembre de 2023, con el apoyo de la Editorial Aldea Global, con el ISSN correspondiente en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Agradecemos la confianza en nuestras publicaciones y nos ponemos a sus órdenes para seguir colaborando académicamente en beneficio de nuestro gremio universitario.

Atentamente

Lic. María Eva Ruelas Rodríguez
Directora Ejecutiva APCAM